

Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Habercilik Mümkün müdür? Fatih Er ile Söyleşi*

Söyleşi: Hediyeullah AYDENİZ

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, haydeniz@marmara.edu.tr

0000-0003-4481-632X

Merhabalar, *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi* bünyesinde akademik ve entelektüel birikimlerimizi konuşalım prensibiyle iki yıldır tamamlanmış akademik çalışmaları ve mesleki deneyimleri müzakere ederek, paylaşarak yeni çalışmalara ilham oluşturacak bir platform olmaya gayret ediyoruz. Daha çok akademik çalışmalarla başladı; tez, makale, kitap ve saha araştırmaları deneyimi paylaşımları yaptık. Besim Dellaloğlu ile birlikte güncel/aktüel tartışmaların olduğu bir programımız oldu. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan afet dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Cengiz Çakmak Hoca ile bir tweeti üzerinden Felsefe ve Afetleri konuştuk. Şimdiye kadar daha çok akademik alanın uygulamaları içerisinde kalan bir program dizisi yapılmış olsa da hazırladığımız [Afet Haberciliği Rehberi](#) ile de medya ve iletişim mesleklerinin uygulamasına ilişkin bir çabamız da oldu. Müktesebat Toplantıları kapsamında 24. oturumumuzu gazeteci Fatih Er ile gerçekleştirdik.

Gazze'de ve Filistin'de yaşanan soykırım ve İsrail'in yoğunlaştırdığı katliamlar sebebiyle kendi alanımız olan medya ve iletişim ile ilgili ne yapabiliriz sorusunun peşine düştük. Sektörel açıdan haberciliğin önemi Ortadoğu ve Filistin'i haberleştirme, İsrail'in katliamlarını, derinleştirdiği soykırım sürecini haberleştirmeye ilişkin sektör deneyimiyle gazetecilik eğitimine de katkı niyetiyle bu programı düzenledik. Şu anda sahada olup habercilik yapan profesyoneller ve bizim gibi akademisyenler açısından bir materyal, rehber çıkabilir düşüncesiyle bu oturumları gerçekleştiriyoruz. Bunun ilk örneği afet sürecinde hazırladığımız "[Afet Haberciliği Rehberi](#)" olmuştu. Bu rehber kapsamında afet sürecinde "can güvenliğini ve insan haysiyetini korumak" gibi iki temel prensibi öne çıkararak kriz anlarında habercilik meselesini bir rehbera dönüştürmüştük. Hâlen devam eden İsrail'in Filistin'de yürüttüğü soykırımı da habercilik pratiği açısından, hem Türkiye'de hem de dünyada mesleki eğitimin parçası kılmak için konuşmaya ve tartışmaya devam edebilmek bize düşen bir sorumluluk. Özellikle geleceğin gazetecisi olan iletişim fakültesi öğrencilerinin bu süreçte yapabilecekleri en önemli şey, donanımlarını arttıracak bir sürecin parçası olmak. Bu çerçevede biz de *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi* olarak saha birikimine sahip gazetecilerin deneyimlerini paylaştığı, Türkiye'deki mevcut habercilik pratiği ve El-Cezire örneğinde olduğu gibi Ortadoğu'daki habercilik sektörünün değerlendirildiği, alternatif habercilik pratikleri ve normlarının geliştirebilmesine ve bunların pratiğe yansıtılabilmesine katkı yapacak çok boyutlu çerçevede bir program dizisi hazırladık.

Süleyman İrvan Hoca'nın bir metni ("[Önleyici Gazeteciliğe İhtivaç Var](#)" başlıklı yazısı) dolayısıyla da önleyici habercilik kavramını esas alarak "[Önleyici habercilik mümkün müdür?](#)" sorusunu öne

* *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi'nin çevrimiçi düzenlediği Müktesebat Toplantıları kapsamında "Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün Müdür" başlıklı 17 Kasım 2023 tarihli oturumun deşifre edilmiş metnidir. Söyleşinin deşifre edilmesinde Kanime Bektaş'a, metnin düzenlemesi için de Muhammed Akif Albayrak ve Gülsüm Ekinci'ye teşekkür ederiz*

çıkarttık. Aslında sektör profesyonelleri, yaşanan bu sürecin bir etnik temizlik ve bir soykırım olduğu konusunda Batı'da [750 gazetelerin imzaladığı bir açık mektup](#) ([750+ Journalists to Colleagues: 'Tell the Full Truth' About Israeli Atrocities in Gaza](#)) dolaşıma sokulduğunda olup bitenin isimlendirilmesi noktasında belli bir tavır aldılar. Dolayısıyla İsrail'in Filistin'de yürüttüğü türden büyük yıkımların önüne geçebilecek kapsayıcı ve önleyici habercilik imkânını da gündeme taşıyacak bir soru ve sorun olarak önleyici haberciliğin imkânını gündeme taşıdık. Bu çerçevede daha önce bölgede bulunmuş, habercilik yapmış TRT gibi bir kurumun üç yıl Kudüs temsilciliğini yapan, muhabirlikten editörlüğe, program direktörlüğünden yayın yönetmenliğine Türkiye'nin ilk uluslararası İngilizce haber kanalı TRT World'un de kurucu ekibinde yer alan Fatih Er'i misafir ediyoruz. Şu anda Avustralya/Melbourne'den bağlantıyor. Albayrak grubunun başlattığı yeni çoklu yayıncılık sürecinin de başında Arapça, İngilizce, Urduca, Fransızca, Rusça dillerinde yapılacak yayıncılığın da şu anda yöneticiliğini yürütüyor. Fatih Er'e bu söyleşi kapsamında daha önceki saha deneyimleri hakkında sorularımız olacak. Bu sorular çerçevesinde biz konuştuktan sonra katılımcı arkadaşlarımızın da soruları varsa onları da almak da istiyoruz.

Hediyetullah Aydeniz: *Öncelikle davetimizi kabul ettiği için Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Bölgede bulunmuş ve habercilik yapmış bir gazeteci olarak Filistin'de İsrail'de habercilik yapmanın pratiğine ilişkin deneyiminzden hareketle sahanın nasıl olduğu konusunda konuşarak başlayabilir miyiz?*

Fatih Er: Teşekkürler Hocam. İsrail, Filistin örneği üzerinden konuşacak olursak ben hep şuna inanmışımdır: Bir muhabir için herhangi bir bölgeye giderken o bölgenin jeopolitik, siyasi ve demografik yapısını çok iyi bilmesi gerekiyor. Eğer bunları biliyorsa haber çıkartması çok daha kolay olacaktır. 2006 yılından itibaren 2014'e kadar bilfiil bölgeye çok sık gidip geldim. Üç yıl da Kudüs'te ikamet ederek tam bu işin merkezinde yer aldım. Bu bölgede haber yapmak için az önce bahsettiğim o üç ana konu vardı: siyasetini, jeopolitiğini ve demografik yapısını iyi bilmek. Tam Filistin ve İsrail için geçerli bir koşul. Kim kimdir, ne nedir, kim ne yapar sorularının cevabını bilmeden İsrail ve Filistin meselesi üzerinde habercilik yapmak mümkün değil. Son dönemde oraya giden muhabir arkadaşlardan kolay bir şekilde bu izlenimi de almış olduk. Yani bölgeyle ilgili çok fazla bir malumatları yok ama bir olay takibi için oraya gittiklerini düşündüler. Aslında İsrail-Filistin meselesi, 7 Ekim'den çok daha büyük bir olay, çok daha büyük bir geçmişi olan, fikrî takibi yapılması gereken bir mesele! Alan içerisinde orada pratikte karşılaşabileceğiniz kolaylıklar ve zorluklar vardır. Ben kolaylıklarla başlamak istiyorum. İsrail kabul edilir ya da edilmez o bölgenin en önemli güçlerinden bir tanesi. Çok yeni de olsa sistematik olarak oturmuş bir devlet düzenine sahip alışkanlıklardan ve pratiklerden kaynaklı olarak gazetecilerle ilgilenmesini çok iyi bilen bir ülke. Havaalanına indikten sonra İsrail'in gazetecilik ofisi vardır: Government Press Office. İsrail'de gazetecilik yapabilmek için oraya akreditasyonunuzu yaptıktan ve kartınızı aldıktan sonra normal şartlarda, İsrail'in birçok noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmadan dilediğiniz gibi iş yapabilirsiniz. Bu tür kriz dönemlerindeyse İsrail Hükümeti'nin İletişim Başkanlığı sizi akredite ettikten sonraki süreçte sizi maillerle yönlendirir. Akreditasyonunuzu alır almaz hatta o binadan çıkmadan "Government Press Office'e hoş geldiniz, İsrail'e hoş geldiniz" diyen bir mail gelir: İsrail'de herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, askeri anlamda, politik anlamda, sağlık anlamında vs ilgili numaraların ve mehtaplarınızın olduğu geniş bir liste gönderirler. Bunun içerisinde başbakanın danışmanının telefon numarasından e-mail adresine kadar birçok iletişim kanalı vardır ve irtibat numarası paylaşılmış bu insanlara ulaşmak hiç de zor değildir. Örneğin; Benyamin Netanyahu'nun danışmanlarından, Türkiye ile ilgili konularda görevlendirilmiş şahsa ulaşmak istediğinizde telefonunuza çıkar ve sizin sorunlarınızı yanıtlar. Bu tür halkla ilişkiler çalışmalarını başarılı bir PR çalışmasına dönüştüren bir ülkedir İsrail. Ayrıca kriz durumlarında hemen krizin yaşandığı ana noktalara iletişim ofisleri kurarlar: Buradaki temel amaç bölgede bulunan gazetecileri iletişim ofislerine çekmek ve kontrol edebilecekleri bölgeden ayrılmamalarını sağlamaktır. Muhtemelen şu anda hava alanı ve Kudüs'ün merkezinkilere ilaveten, bir de Sderot ya da Aşkelon'da İsrail ordusu tarafından denetlenen, yüksek hızlı internet sağlanan iletişim

merkezi çadırları kurulmuştur. Şu an belki bu olanakların çok önemi yok ancak benim çalıştığım dönemde internet bağlantısı her zaman bulunamayacağından, eğer görüntü geçmek istiyorsanız ya da internette bir işiniz varsa bilgi alacaksınız, iletişim ofislerinin çadırlarına gitmeye muhtaç kalıyordunuz. Şimdiki gazeteci arkadaşlar şanslılar, Türkiye’den geliyorlar, telefonlarında internet bağlantısı mevcut ve çok rahat iletişim kurabiliyorlar. Bölgenin yerel sim kartını bulmak ve satın almak zorunda değiller. Bu iletişim merkezlerinde kahve, sandviçler gibi basit ama temel ihtiyaçlar da gazetecilerin hizmetine sunulmaktadır. Özellikle farklı bir ülkede görev yapıyorsanız, sabahın erken saatlerinde otelinizden dışarı çıkıp gece geç saatlere kadar dışarıdaysanız, bu tür ihtiyaçlara birkaç gün içerisinde önem vermeye başlarsınız. İsrail bu tür halkla ilişkiler çalışmalarıyla gazetecileri merkezde toplamayı başarır. İsrail’in buradaki amacı gazetecilere bedava çay, kahve, internet gibi hizmetler vererek size şirin görünmek değildir, sizin bölgeden ayrılmanıza engel olmaktır, bölgeye bir şekilde bağlı tutmak ve elde ettiğiniz verileri bir şekilde ele geçirmektir. Şöyle düşünelim, iletişim çadırında bir masa buldunuz, oturdunuz, çayınızı aldınız kafanız rahat, bir sürü iş çekmişsiniz, görüntüleri aktardınız ve montaj yapacaksınız ya da çalıştığınız kuruma göndereceksiniz. Siz kendi cihazınızı orada bulunan internete bağladığınız anda tüm verileriniz zaten İsrail Hükümeti’nin elinde. Bir gazeteci olarak ne yazdınız, kime ne göndereceksiniz, gönderim dilinde nasıl bir üslup kullanıyorsunuz, elinizde hangi görüntüler var: Bu tür bilgilerin hepsine size sağladığı ücretsiz internet bağlantısı ile ulaşılmış olur. Bu dönemde de gazeteciler o kadar kolay teslim oluyor mu emin değilim ama bizim dönemimizde, bu duruma mecbur bırakılıyordunuz çünkü internet kullanmak zorundasınız. Kafeye gittiğinizde oradaki internet size yetmeyecek, çektiğiniz görüntüleri 1-1,5 saat içerisinde ancak Türkiye’ye gönderebileceksiniz. Bu süre şu anki imkânlarla sahip olan arkadaşlar için çok uzun gelecek ancak 2011 yılında Libya’da iç savaşını takip ederken gündüz görüntüleri çeker, akşam internete bağlanırdım, tüm gece boyu yükleme devam ederdi ve yükleme sabaha doğru ancak tamamlanmış olurdu. Düşünün, kimi zaman 7-8 saat kimi zaman 11-12 saat süren yükleme sürelerinden bahsediyorum... Gece her saat başı alarm kurardım ve uykumdan uyanıp herhangi bir kesinti oldu mu diye kontrol ederdim çünkü o görüntüler zamanında kurumunuza gitmek zorundaydı. Türk gazeteciler İsrail’in bu tuzağına düştü mü, düşmedi mi bilmiyorum, orada değildim ancak şunu gördüm: Bu son savaşla birlikte İsrail’in özellikle dünyaya göstermek istediği en önemli argüman, bu savaşın 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı izlenimiydi. Oysa bu savaş 7 Ekim’de başlamadı.

Hediyeullah Aydeniz: *Habercilik pratiğini sağlayacak altyapı ve ortamın kendisine dair bilgilerin İsrail ayağını almış olduk. Peki, Filistin tarafına Ramallah’a, Gazze’ye geçtiğinizde o bölgelere dair deneyiminiz ve paylaşabileceğiniz bilgileri aktarabilir misiniz?*

Fatih Er: Evet, Filistin’de de bir gazeteci iletişim ofisi var. Eğer uzun süre oradaysanız akredite olmanız gerekir ama bunun haricinde Filistin’de ve Batı Şeria’da çok iyi organize olmuş devlet yönetimi ve ciddi bir yapı yoktur. Sizi yönlendirecek, sizi oraya sevk edecek, İsrail Hükümeti’nin sağladığı gibi iletişim ofisleri benzeri bir yer maalesef bulamazsınız. Filistin tarafında, Batı Şeria’da daha çok sivil toplum kuruluşları örgütlüdür. Onun için sivil toplum kuruluşlarından yardım istemek daha pratik bir çözümdür. Meselâ dil konusunda mihmandar hemen ayarlayabilirler ya da kiminle, nerede görüşebileceğiniz konusunda bilgi verirler ya da işgalin getirmiş olduğu zorlukları size anlatabilecek isimleri direkt çıkartabilirler. Bunlar sivil toplum kuruluşlarının eliyle yapılır.

Hediyeullah Aydeniz: *Peki, İsrail’in işgal ettiği topraklarda özellikle Batı Şeria’ya ve Gazze’ye giriş noktasında gazeteciler arasında sınırlama veya müdahil olma durumları var mıdır? Kısacası İsrail’in, Filistin bölgelerine geçişlerde nasıl bir rolü/konumu bulunmaktadır?*

Fatih Er: İsrail Hükümeti’nin Government Press Office’lerinden kartınızı aldıktan sonra Batı Şeria’nın -Gazze hariç- herhangi bir noktasına gitmenizde herhangi bir problem olmaz. Hatta İsrail’in

Batı Şeria'ya uzanan, sadece diplomatlar için yaptığı farklı yolları vardır ve bu yolları sadece diplomatlar ve aynı zamanda yerleşimciler de kullanır. Filistinlileri bu yolları kullanırken göremezsiniz, onları bu yollara sokmazlar. Öte yandan gazeteciler de bu yolları kullanabilir. Bu yol, Ramallah'a arkadan ulaşan, otoban tarzında bir yoldur. Filistin yollarından daha kalitelidir ve biraz da kendi lojistikleri için yapmış oldukları yollardır aslında. İyi niyetle düşünüldüğünde; evet, diplomatlar ve gazeteciler için yapıldı gibi görülmektedir ancak asıl niyet bu değildir. Bu ifadelerimi 11-12 sene önceki bölgedeki deneyimime bağlı olarak söylüyorum, herhangi bir noktaya ulaşmanızda bir problem yoktur. Bu tür kriz anlarında bir nebze kontrol noktalarında yoğunluk yaşanır. Onun haricinde sizin bölge değiştirmenize İsraililer karışmazlar. Ancak son dönemde çok sert aksiyon aldıkları görüntülerde görülebiliyor. Örneğin yakın bir tarihte TRT Haber kanalının kamerasını kırmışlardı. Ben buna şaşırdım, zira bölgede çalıştığım dönemde İsrail askeriyle fiziksel olarak kavga ettiğimi biliyorum, bizi ayırdıklarında o İsrail askeri ceza aldı, benim için herhangi bir yaptırım uygulanmadı çünkü uluslararası gazetecilerle herhangi bir sorun olmaması için o dönem inanılmaz titiz davranılıyordu. Küçük bir anekdot aktarayım. Bir gün Batı Şeria Ramallah'tan çıkıp evime gideceğim, market alışverişi yaptık. Arabada eşim ve kızım var. Sadece gazetecilerin ve diplomatların kullanabileceği yola girdim. Basın kartımı gösterdim, İsrail yetkilisi arabama baktı. Tam da Mavi Marmara krizinin yaşandığı dönemdi, aralarında benim Türk olmam hakkında konuştular ve buradan geçemezsiniz dediler. Ben geçmekte, onlar da beni geçirmemekte ısrar ettiler. O yolu kullanmayıp dolaşmam bana en az bir buçuk saate mal olacak. Yolu kullanma hakkımın olduğunu belirterek ısrar ettim. Görevli "Kanunlar yeni değişti, geçemezsiniz." dedi. Değişen kanunları görmek istedim, yanında olmadığını dolayısıyla gösteremeyeceğini söyledi. Ben arabamı durdurdum ve "O zaman burada kanunlar yeniden değişene kadar beklerim." dedim. Görevli, "Burada beklersen seni tutuklamak zorundayım." dedi. Ben de beni tutuklamasında hiçbir sorun olmadığını söyledim. Görevli, kendisinin tutuklama yetkisinin olmadığını ancak polisi çağırırsa tutuklanacağımı söyledi. Ben de "O halde polisi çağırın." dedim. Biz görevli ile tartışırken benim aracımın arkasında bir konvoy oluşmaya başladı. Diplomatlar, yerleşimciler arkamızda yolu kullanmak için sıra bekliyordu. Ben de o arada İsrail'in basın ofisi tarafından bana verdikleri o bölge komutanlığının numarasını aradım ve bulunduğum konumu tarif ederek geçişime izin verilmediğini belirttim. Telefondaki kişi, geçişimde herhangi bir sorun olmadığını çünkü kanunî bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Öte yandan geçiş noktasındaki görevli geçişime izin vermemekte direniyordu. Telefondaki komutan telefonumu geçiş görevlisine vermeme istedi. Ben de telefonumun hoparlörünü açarak görevliye "Komutan seni istiyor." dedim. Görevli "kimseyle telefonda konuşmayacağım, seni de bu bölgeden geçirmeyeceğim" dedi. Komutan, görevlinin dediklerini duydu, "Geliyorum." dedi. 10 – 15 dakikalık bir beklemeden sonra bir araçla üst düzey bir görevli, albay olduğunu zannediyorum, yanındaki askerler ile bulunduğumuz noktaya geldi. Albay, görevlilerin hepsini önümüze dizdi, görevliler ben ve ailemden özür dilediler, böylece biz de yolumuza devam ettik. Benim çalıştığım dönemde bu tür konulara çok önem veriliyordu, bunu iyi insan oldukları için yapmıyorlardı.

Bunlar, İsrail'in oluşturmak istediği izlenimin iyi olması oldukça önemliydi. Öte yandan Filistin tarafına baktığımızda, bir sınırlamayla o dönem karşılaşmak mümkün değildi. Şu anda görüntülerden anladığım kadarıyla İsrail, geçmişe kıyasla inanılmaz derecede daha katı görünüyor. Batı Şeria'da Filistinlilere her zaman bu derece bir şiddet vardı ancak benim çalıştığım dönemde bu oran %75 ise bugün %90'dır. Ancak gazetecilere karşı böyle sert tavırlar yoktu. Şu an gazetecilere karşı geçmişte var olmayan o sert tavırları da görüyorum. Özellikle İsrail toplumu üzerinde de bu şiddet seviyesinde bir artış olduğunu görmemiz mümkündür. İsraili siviller, gazetecilere karışmazdı ve muhatap olmazlardı, şimdi mesela gazetecilere çok müdahale ediyorlar. Sokakta sivil halk ve gazeteciler arasında müthiş bir gerilim olduğu kanaatindeyim.

Hediyeullah Aydeniz: *Bir de Gazze’de habercilik yapma noktasında deneyimlerinizi alalım. İsrail bölgesinden veya Mısır’dan gazetecilerin Gazze’ye ulaşması için sizin deneyimleriniz ışığında geçişler hangi yollarla yapılıyordu?*

Fatih Er: Mısırdan geçişler imkânsız. Öyle bir imkân yok. Yani ben Kahire’ye indim, oradan da otobüse binip Refah Sınır Kapısı’na gideceğim ve Gazze’ye geçeceğim diyemezsiniz. Böyle bir şansınız yok.

Hediyeullah Aydeniz: *Buna Mısır’ın politikası gereği mi izin verilmiyor?*

Fatih Er: Hem Mısır politikası olarak hem de lojistik bir sorun dolayısıyla izin verilmiyor. Dedğim gibi habercilik için bölgenin jeopolitiğini de coğrafyasını da iyi bilmek lâzım. Kahire’yle Refah arasında ciddi bir mesafe var, bunun bir kısmı çöl ve onlarca da kontrol noktası var. Kahire’ye Türk pasaportuyla gittiyseniz vizeye ihtiyacınız yok ama Kahire’nin dışına çıkacaksanız vizeye ihtiyacınız var. Yani bir Türk vatandaşı, vizesi olmadan İstanbul’dan uçağa binip İskenderiye ya da Şarm el-Şeyh kentine gidemez. Vizeye ihtiyaç duymadan Kahire’ye gidebilir, Mısırlıların uygulaması vize anlamında gariptir. 2013 yılında, Refah Sınır Kapısı’ndan geçtim, o dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. O ziyaret bağlamında heyetle birlikte geldiğim için Refah’tan geçişlere izin verildi çünkü Mısır’daki yönetim farklıydı. İsrail tarafında normal şartlarda bir operasyon, bir savaş yoksa girişte daha önce bahsettiğim basın ofisinden kartınızı aldıktan sonra, sınır bölgesinde Erez Terminali vardır. Adeta bir gümrükten geçiyormuşsunuz gibi, Erez’in içerisindeki terminale girersiniz. Orada gümrük polisleri vardır. Size, pasaportunuza ve gazetecilik kartınıza bakarlar. Kaç gün kalacağınız hakkında sorular sorarlar. Kartınıza tanımlanan süreye bağlı olarak kalacağınız zamanı belirtirsiniz. Genelde kartı ilk defa alanlara bir ay süreli verirler. Daha sonra bir ay daha uzatırlar. Ondan sonra kurumunuzun yeni bir kişi göndermesini isterler. Bunun da çok anlamlı bir tarafı vardır çünkü iki ay içerisinde İsrail nefretiniz eğer on ise yüze katlanır. Bu nedenle haber kuruluşundan ilk gönderdiği habercinin yerine taze birisinin gelmesi, istenilen bir şeydir.

Hediyeullah Aydeniz: *Aslında saha gerçeklerini kavrayıp hakikatte o bölgede neler olduğunu yakaladığımız andan itibaren sizi başka birisi ile değiştirmiş oluyorlar.*

Fatih Er: Sizi bölgeden uzaklaşmaya mecbur bırakırlar.

Hediyeullah Aydeniz: *Bu önemli bir detay.*

Fatih Er: Erez’i normal bir yer olarak düşünmeyin. Havaalanı terminali gibi bir yer hayal edin, polis barikatları var. O polis barikatlarından geçtikten sonra 3-4 tane labirent gibi kapıdan geçersiniz. Orada hiç kimseyle karşılaşmazsınız artık, insan yoktur. Yani pasaport kontrolünü geçtiğiniz andan sonra, hoparlörden gelen bir sesin verdiği talimatlarla peş peşe kapılardan geçerek dışarıya ulaşırsın. Erez’de her taraf ince tellerle kaplı, bir koridor boyunca teller devam eder ve koridorun üzeri de tellerle kapalıdır. Önünüzde bir buçuk kilometrelik yol vardır. Bu mesafeyi yürümek zorundasınız çünkü o aradaki bir buçuk kilometre, İsrail ve Gazze sınırı arasındaki tampon bölgedir. Bu bir buçuk kilometreyi yürümek zorundasınız, şayet çok fazla eşyanız varsa İsrail’in özel izin verdiği Gazze’li gençler veya çocuklar el arabalarıyla gelerek sizin valizlerinizi taşırlar. Siz de onlara bu hizmet karşılığında para verirsiniz. Böylelikle bir buçuk kilometre yol boyunca yük taşımaktan kurtulmuş olursunuz. Ben 2009 yılında Erez’e girdiğimde rahmetli Savaş Ay da vardı. Tek başına gelmesine rağmen yanında çok malzemesi vardı. Onun malzemelerini taşımaya yardım etmiştik.

İçeri girdikten sonra sizi orada bir kulübe bekler. O kulübe Gazzeliler ile ilk iletişim kurduğunuz yerdir ama Hamas’a ait bir kulübe değildir. İsrail ile iletişimi sağlayan bir kulübedir. Çıkarırken size lazım olacaktır. Sınırdan geçip doğruca koridoru yürüyüp gidemezsiniz. O kulübeye gelirsiniz. Pasaportunuz ve basın kartınızı verirsiniz. Orada bir Filistinli vardır. İsrail tarafını arar, sizin bilgilerinizi verir ve geçme izninizi teyit eder. Karşı taraf geçişinizi onayladığında süreç yeniden

başlar. Bir sürü taksile karşılaşırsınız orada, işte bunlar İngilizce, Türkçe konuşan mihmandardır. Pazarlık yaparsınız, anlaştığınız arabaya binersiniz. O araç sizi Gazze'nin içerisine götürür. Gazze'ye girdiğiniz anda eğer durum sakinse, bir çatışma yahut acil bir durum yoksa İsrail tarafından mesaj gelir: "Gazze'ye hoş geldin. Gazze 2 milyon nüfusu olan, şu kadar yerleşim yeri olan, kuzeyinde bu, güneyinde şu olan, sahilinde çok iyi balık çorbası içebileceğin, falanca yerinde nargile içebileceğiniz, filanca otelinde güvenle kalabileceğiniz bir yerdir." İsraililer bunu neden yapar biliyor musunuz? Çünkü bütün gazeteciler Gazze'ye gittiğinde "Gazze'ye ambargo uygulanıyor." minvalindeki haberler sizde olumsuz bir beklenti ve bakış açısı oluşturmuşken İsrail'in iletişim merkezi size Gazze'ye girdiniz, durum sizin medyada gördüğünüz gibi değil, balık çorbası en iyi şurada içersin, şurada da tatlım yersin, şuradaki tarihi yere gidip orada haberini yaparsın diyerek sizi yönlendirirler. Eğer savaş zamanıysa size her 3-4 saatte bir mesaj atarlar çünkü konumunuzu görüyorlar. Örneğin, "Saat 17.00'de Gazze'de sokağa çıkmayı yasaklıyoruz. Sokakta hareket eden her şey vurulacaktır. Bulduğun yerden kaldığın yere git ve oradan çıkma." diye mesaj atarlar. Bir ara böyle kan ter içinde sokağa çıkma yasağına beş dakika kala kaldığımız yere ulaştık. Gazze'de ben otelde kalmayı tercih etmezdim. Benim dönemimde Kızılay'ın orada bir binası vardı. Türkiye'den gelen yaklaşık 6-7 Türk çalışanı var. Aramız da onlarla iyiydi, ben lokal olduğum için Kudüs'ten ihtiyaçlarını getirirdim ve orada Kızılay'ın evinde kalırdım. Son derece güvenliydi, internetimiz Türkiye'den gelen internetti, uydudan alınırdı ve ekstra herhangi bir risk almaya gerek kalmazdı. İsrail, otelleri vurabilirdi ama hiçbir zaman Kızılay'ın binasını vuramazdı.

Hediyetullah Aydeniz: *Gazze'ye ulaşım hususunda Mısır'da bir kapı var ve giriş diplomatik bir ziyaret dışında gazeteciler için neredeyse imkânsız. Öte yandan İsrail tarafı var. Gazetecilerin, Gazze'ye erişme imkânı olan başka bir kanal var mı?*

Fatih Er: Başka bir kanal yok. İsrail'in aktif olarak kullandığı Kerem Şalom diye bir kapısı vardır. Bu kapı sadece yardımlar için kullanılır. Ben o yönden şanslıydım, Kerem Şalom'dan bir kere girme şansına ulaştım. Gazze'ye giden bir Kızılay konvoyu vardı, onlarla birlikte akredite oldum ve Kerem Şalom kapısından girdim. Oraya araçla girebiliyorsunuz ama o araçlar artık orada kalıcı oluyor. Eğer diplomatik bir aracınız varsa ve diplomat olarak girmek istiyorsanız Erez'den girmek zorundasınız, ancak yardım konvoyuysanız Kerem Şalom'dan giriyorsunuz ve konvoyunuz da orada kalıyor.

Hediyetullah Aydeniz: *Tünel seçeneği gazeteci açısından kullanılabilir bir seçenek değil.*

Fatih Er: Ben tünellere Mısır tarafından girdim ve çıktım ama bunu haber amaçlı olarak yaptım. Orada çok tünel vardır ve bunu bir işletme gibi düşünebilirsiniz. Hamas'ın İsrail'e direnmek için yaptığı tüneller vardır. Bunları siz bilmezsiniz, görmezsiniz, sizin gözlerinizi kapatırlar, götürürler ve tüneli gösterirler. Tüneli görürsünüz ama tünele nereden girilir, nerden çıkılır onu bilemezsiniz. Bir de işletme olan tüneller vardır. Refah sınırında bu işletme türü tünellerden onlarca vardır. Örneğin, delici alet almışsınızdır bir yerden ve bir noktadan delmeye başlarsınız. Mısır/Refah tarafından çıkarırsınız ve ticari geçişler için kullanıma açarsınız. Oradan geçişler normal şartlarda çok pahalıdır. Bir gazeteci iseniz o adamlara ulaşmanız, 3 bin 5 bin dolar para vermeniz lâzım ki sizi Refah'taki sınırın altından, tünellerinden geçirebilsinler. Bu ulaşım yolunu yerel Gazzeliler iyi bilirler çünkü Mısır'a çıkmaları gerekiyordu ve bunun yöntemini bilirler. Yani işletme tünelleri ve Hamas'ın tünelleri olmak üzere iki farklı işlevi olan tünel vardır.

Hediyetullah Aydeniz: *O halde tüneller Gazze'de, gazetecilik açısından sahaya erişmenizi mümkün kılabilir seçenekler arasında sayılabilecek bir şey değil o zaman.*

Fatih Er: Sadece Erez seçeneği vardır. Orada da akredite olmak zorundasınız. Akredite olduktan sonra Erez'den Gazze'ye girebilirsiniz.

Hediyeullah Aydeniz: *Bölgede üç yıl TRT ve başka kanallar adına bulundunuz. Bölgeden haberler yaptınız. 7 Ekim (2023) sonrasındaki süreçte sosyal medya hesabınızdan Türkiye’den giden gazetecilere lokasyon vererek tavsiyelerde bulundunuz. Giden gazetecileri bir süredir uzaktan izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Türkiye’de habercilik yapmak açısından düşündüğümüzde mevcut haber ve habercilik pratiklerine ilişkin değerlendirmeniz nelerdir? Türk gazetecilerinin ve Türkiye’den giden gazetecilerin, Filistin’de olup bitenleri haberleştirmesini ve İsrail’in tutumuna ilişkin habercilik pratiğini, sektörün kapasitesine, kullandığı dile, iş yapabilme becerisine ve mesleki alanın doğrudan birikimine ilişkin bir gazeteci olarak Türkiye’deki mevcut habercilik pratiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?*

Fatih Er: Çatışma bölgelerinde, afet bölgelerinde ya da son dakikaların ardı ardına geldiği noktalarda gazetecilik aslında “rock’n roll” dur. Bu bölgeler gazetecilik açısından en önemli, en popüler olabileceğiniz, en çok yıldızınız parlayacağı, en çok insanların sizi tanıyacağı, izleyeceği yerlerdir. Özellikle son dönemde sosyal medyanın bu kadar gelişmesi, yaptığınız her şeyin saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaşması, bizim mesleğe ne kadar çok katkı sağladıysa bir yandan da o kadar çok eksiltti. Çünkü iş artık gazetecilikten çok şova dönüşmeye başladı. Ben bölgeye giden muhabirin bilgi ve birikiminin bölgeyle ilgili olmasının yanı sıra, onu gönderen kişilerin de bölgeyi iyi tanıması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Kendi çalıştığım dönemden biliyorum, ben Gazze’den yayın yaparken Kudüs’te çalışmalar olduğunda, editör beni arar: “Fatih boş ver Gazze’yi hemen Kudüs’e geç!” derdi. Haritadan baktığımda 45 dakikalık bir mesafe görünüyor ama benim Gazze’den çıkıp Kudüs’e gitmem en az 6 saat sürecek. Çünkü Gazze’ye girerken kolay ama çıkarken iç çamaşıma kadar beni soyduklarını biliyorum. Her şeyiniz didik didik aranır İsraililer tarafından. Gazze’den çıkmak kolay mı! Editörün en azından bölgedeki koşulları biliyor olması gerekir. Yahut en azından Mescid-i Aksa’nın nerede olduğunu biliyor olması lâzım. Ben şu KJ’leri bile görmüştüm zamanında: “Mescid-i Aksa’da çatışmalar var.” KJ bandında lokasyon olarak da Gazze yazıyor. Çünkü editör neyi biliyor? “Şu anda her şey Gazze’de olup bittiğine göre herhalde orası da Gazze’dedir.” diye düşünüyordur. Bu sebeple editörün oraya gönderilen muhabir kadar o bölgeyi biliyor olması gerekir.

Daha önce bahsettiğim gibi: İsrail, sizi o küçük gibi görünen bazı şeylerle avlar, niyeti sizi orada tutmaktır, iç taraflara göndermemektir. Çünkü roket geldiğinde siz heyecan içerisinde “Evet üzerimize roketler yağıyor.” deyip biraz da kendinizi, egonuzu tatmin etmek için ifadelerinizi yüksek sesle söylediğinizde özellikle sosyal medyadan da karşılık alınca, bu durum İsrail’in de hoşuna gidiyor. Bu durumda izleyenler, “Evet ya bunlar da (Filistinliler) roket atıyormuş ama...” demeye başlıyor. İsrail bu tür durumları çok iyi kullanıyor. Özellikle bölgeyi ve şartları bilmek size büyük avantaj sağlar. Eğer imkânım olsaydı bu dönemde o çatışmalar başladığında Gazze’ye gitmiş olsaydım, bir iki günümü Gazze sınırında geçirebilirdim. Çünkü sınırda çatışma oldu. Ben de çok hayretler içerisinde kaldım. O kadar bölgeyi tanıyıp bilmeme rağmen ilk duyduğumda “Yok canım öyle bir şey olmamıştır.” dedim. Çünkü bunun mümkün olabileceğine inanmamıştım. Oraları bir defa görür, daha sonra da bütün zamanımı Batı Şeria’da geçirmeyi tercih ederdim çünkü bir de madalyonun öteki yüzü var. Kudüs, Gazze haricinde Filistin’in, Ramallah, Beytullahim, el-Halil, Nablus, Cenin gibi onlarca şehri, onlarca güzel yeri var ve bu bölgelerde de işgal var. Ben işgalin, savaşın çok rahat bir şekilde buralardan da takip edilip insanlara aktarılabilmesine inanırım. Meselâ son dönemde giden arkadaşların hiçbirinden utanç duvarı ile ilgili bir haber görmedim. En son o tür haberleri herhalde Mete Abi (Çubukçu) ve ben yapmışızdır.

Utanç duvarı, Kudüs ile Batı Şeria’yı birbirinden ayırıyor ve duvarın diğer tarafında, Batı Şeria tarafında kalan hiç kimsenin bu tarafa geçmeye hakkı ve şansı yok. Son 25 yıl içerisinde orada doğmuş, büyümüş ve Kudüs’e sadece 10-12 kilometrelik mesafede olan hiçbir Filistinli daha o tarafa geçmedi, görmedi; orası o Filistinli için farklı bir dünya. Bu durum inanılmaz bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Evinizin balkonundan Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü, Batı Kudüs’ü görebiliyorsunuz ama hayatınız boyunca gördü-

günüz noktalara geçmediniz ve geçme şansınız da yok. Çünkü orada bulunan birileri sizi geçirmiyor. 500 tane kontrol noktası var. Biz hiç bu kontrol noktalarının haberini görmedik. Hep Kudüs'ün merkezindeki çatışmalara odaklandık ama Kalendiya kontrol noktasının önünde yüzlerce gencin çıplak ayaklarla İsrail askerlerini taşladığını görmedik. Bunlar Ramallahlı gençler, bunlar o bölgenin gençleri.

Başka bir örnek, Nebi Salih köyü vardır. Yerleşimcilerin inanılmaz derecede taciz ettiği Batı Şeria'nın uçlarında bir köydür ve her gün burada birçok çatışma olur. Her gün yerleşimciler gelir, bu adamların ağaçlarını sökerler, camlarını kırarlar taciz ederler, yoldan geçerken arabanızı taşlarlar veya durdurur döverler. Hiç bu hususlarla ilgili gazetecilerden bir şey görmedik. Sadece o bölgenin yaşayan insanları sosyal medyadan bu tür şeyleri paylaşıyor. Ancak gazeteciler de bu örnekleri gözler önüne serebilir. Meselâ Türk gazeteciler arasından el-Halil'e giden bir gazeteci görmedim. El-Halil, direnişin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Kudüs'te Mescid-i Aksa varsa orada da İbrahim Camii var, Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Yusuf'un makamı var. Onların eşlerinin makamları var. Filistinlilerin caminin bir bölümüne girme hakları yok. Orada da her hafta, hatta hemen hemen her gün çatışmalar olur. el-Halil çok önemli olduğu için ve İsrail'in "miras kanunları" çerçevesine de girdiği için el-Halil'in içerisinde dahi yerleşim yerleri vardır. Bu yerleşimler sadece bölgedeki Filistinlileri taciz etmek için kurulmuştur. Biz bölgeye giden gazetecilerden özellikle yerleşim yerleri konusunda herhangi bir haber görmedik. Oysa Batı Şeria içerisinde onlarca irili ufaklı yerleşim yeri vardır ki aralarında nüfusu 6 yüz bini (600.000) bulan yerleşim yerleri vardır. Ramallah'la Beytullahim arasındaki bu yerleşim yerlerini İsrail rastgele kurmaz. Her birinin stratejik, jeopolitik önemleri vardır, önemli yollar üzerine kurulurlar. Böylece o yolların güvenliği sağlanır. Bu yol Telaviv'den başlayıp Ürdün'e kadar inen, Ölüdeniz'e kadar inen en önemli yollarından biridir. Yol üzerinde bulunan bütün tepciklerde yerleşim yerleri vardır. Aslında yerleşim yerinden ziyade İsrail'in askeri yığınak yaptığı, "sözde" bölgenin güvenliğini sağlamak için kurduğu önemli noktalardır. Bu anlamda bu yerleşim yerleri, askeri noktalardır. Sadece asker görmezsiniz aynı zamanda eli silahlı siviller görürsünüz. Kapıda bekleyen iki tane İsrail askeri vardır, onlar haricinde de içerideki herkesin silahları vardır. Biz bu yerleşim yerlerinin hadi lojistik öneminden geçtik, neden var olduğunu dahi anlatacak bir haber yapmadık. Çünkü yerleşim yerleri lojistik öneminin haricinde özellikle İsrail diasporasını ağırlayan, onlara ideolojik eğitimler veren, İbranice öğrenmesini ve silah eğitimleri almasını sağlayan yerlerdir. Bu durum Batı için aslında çok tehlikelidir ama Batı görmezden geliyor.

Avustralya, Kanada, Amerika, Avrupa'nın farklı şehirlerinde doğmuş, büyümüş bir Yahudi çocuğu belirli bir yaşa geldikten sonra -senenin üç, dört ayını geçirmek üzere- ailesi tarafından İsrail'e gönderilir. Göndermesinin birkaç sebebi vardır: İbranice'yi, dinini ve kültürünü öğrensin. İkinci sebep ise ideolojik ve silah eğitimi almasıdır. Diasporadan giden gençler için bu eğitimin belki de en süper tarafı silah eğitimi almaktır ama orada ciddi bir Siyonist ideolojik beyin yıkama da gerçekleşir. Biz, Yahudilerle Müslümanların herhangi bir problemi olmadığını söylüyoruz, gerçekten de yok ama işgalci Siyonistlerle bir problemimiz var. İşgalci Siyonistlere bahsettiğim beyin yıkama çok küçük yaşta yerleşim yerlerinde verilir.

Birçok yerleşim yerine girip çıktım. Meselâ bu tür yerleşim yerlerini en azından içeri giremeye de yüzeyel olarak bölgeyi tanıttık şekilde haber yapan arkadaşlarla maalesef karşılaşmadık.

Hediyetullah Aydeniz: *Bu süreçte ben de kapsayıcı habercilik bağlamında bahsettiğiniz örneklerden İngilizlerin Channel 4 ve Sky News kanallarında iki haber görmüştüm. Batı Şeria'da, Gazze'deki 7 Ekim sonrasındaki saldırıları bahane ederek ailelerin çiftliklerine ve evlerine el koyan, onları yerinden eden haber öyküleri paylaşıldı. Haber, işgalin olduğu ve Hamas'ın olmadığı bölgelerde neler oluyor sorusuna cevap teşkil ediyordu. Türk medyasında ve Türk haberciliğinde buna benzer gözüme çarpan pek bir haber olmadı. Ben sizin iki ifadeniz üzerinde biraz durmak isterim. Öncelikle, sahada bulunan haber profesyonelleri; muhabir, kameraman ve haber*

ekibi; ikinci olarak ise editoryal kadro. İki grup da insan unsuru olarak medya profesyonellerinin kurumsal kapasitesini ortaya koyar. Bu iki grupta da çeşitli aşamalarda çoğunluğu televizyon yayıncılığı olmak üzere Türk mediasında çalıştınız. Deneyimlerinizden hareketle, iki grubu göz önüne aldığımızda, sahada görev yapabilecek muhabirlerin durumuna ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca, editoryal kadronun yetkinliğine ve dolayısıyla habercilik sektörünün kurumsal kapasitesine dair neler söyleyebilirsiniz? Bölge odaklı olarak yine iki boyutuyla özellikle Filistin ve İsrail konusunda, İsrail'in yürüttüğü işgal ve soykırım dâhil olmak üzere, Türk medyasıyla ve Türkiye'deki habercilik sektörünün kapasitesiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Fatih Er: Editoryal anlamda öncelikle ekranın diğer tarafındaki insan olarak şunu söyleyeyim: Bir editörün, bir haber müdürünün günlük doldurması gereken 24 saat yayını vardır. Şu anda da en önemli gündem İsrail-Gazze savaşı. Bir editör bu savaşa ait tüm görüntüleri, bilgileri, ihtiyaç duyduğu verileri ajanslardan elde edebiliyor. Normal şartlarda, eğer haber yapıyorsa, bölgeye herhangi bir muhabir göndermesine gerek yoktur. Bize özel haberler çıkartmasını istiyorsak bölgeye muhabirimiz de gitsin isteriz. Bölgeye gönderilen muhabirlerin de gönderilme amacı budur zaten. Şu anda bazı editörler, yayın saatini doldurmak için giden muhabirleri kamera karşısına dikip saatlerce Gazze içerisinde neler olduğunu anlatıyor. Muhabir arkadaşlar da aslında bölgede ne olup bittiğini tam olarak bilmemesine rağmen, ajanslardan aldıkları bilgileri aktarıyorlar. Prezantabl görümlü, ağzı laf yapan, okuduğunu anlatabilme yeteneğine sahip bir kişi de çıkıp anlatıyor.

Hediyeullah Aydeniz: *Haber toplama sürecinin parçası olmadan, hazır haberin sadece anons edildiği bir pratik görüyoruz.*

Fatih Er: Bu durum muhabirlerin hatası değil. Kurumsal olarak orada yirmi dört saati dolduracağım diye düşünen haber editörünün ya da haber müdürünün sorunudur. Zira imkân elverse iki görevliyi bölgeye gönderecek; birini canlı yayın işleri ile görevlendirecek, diğeri ise çevrede aktif olarak bulunarak kendisi haber çıkartacak. Ancak büyük ihtimalle bunu yapabilecek bütçe olmadığı için giden arkadaşları sınıra yakın bir noktada bulunduruyoruz. Sınır noktasında eline mikrofon verip saatlerce canlı yayına bağlı kalarak, 15 dakika arayla “Şimdi arkadaşımıza bağlanıyoruz. Gazze’de yaşanan gelişmeleri canlı olarak bize Erez sınırından aktarıyor.” ifadeleriyle izleyiciye yansıtıyor. Ancak muhabirin Gazze’yi hiç görmediği, içeride neler olup bittiğine dair herhangi bir fikri olmadığı bilinmiyor. Normal şartlarda Anadolu Ajansı’nın yahut X, Y ajansının gönderdiği muhabirin “Gazze’de İsrail’in bugün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti” bilgisini aktarıırken el-Cebeliya mülteci kampının nerede olduğunu, neden oraya mülteci kampı denildiğini ya da İsrail, Han Yunus veya Selahattin Caddesi’ni vurup vurmadığını yahut İsrail ordusu Gazze’nin orta kesimlerinden içeriye mi girmiş gibi asgari bilgilere hakim olması lâzım. Muhabir, bilgileri ajanstan alıp aslında yalnızca aktaran kişi mevkiinde. Bu durumun da tahminimce en büyük sebebi, yukarıda bahsettiğim gibi İstanbul ve Ankara’daki rejiyi kontrol eden editör arkadaşın 24 saatlik yayını doldurmak mecburiyetinde hissetmesidir. İkinci sebep ise bütçenin yeterli olmaması sebebiyle normal koşullarda iki kişinin yapması gereken bir iş için bir kişiyi bölgeye göndermesidir. Çünkü rakipleri hep televizyonda canlı yayında durumu aktarıyor. Kendi kanalı, bizim bölgede çalışmamız yok mu diyerek editöre yükleniyor. O esnada birisi yayına bağlanır ancak muhabir hiçbir şey bilmeden sadece ajansın bilgilerini aktarmaya devam eder. Yayın yapmadığı sırada da birkaç tane roket gelmişse onları da kaydeder ve tüm bunları son dakika diye yayınlar. Bu noktada tamamen İsrail’in ekmeğine de yağ sürmüş oluruz.

Hediyeullah Aydeniz: *Kurumsal kapasitenin bütçe boyutu bir sorun. Editoryal kadronun sahaya bilmiyor olması ve sözünü ettiğiniz 7/24 içerik doldurmanın getirdiği zaman baskısı ve yayın baskısı ise bir diğer sorun. Ben Ortadoğu’daki gelişmeleri ve özellikle Filistin meselesini, Filistin’de veya İsrail’de olup bitenleri haberleştirmek konusunda, sahaya gidip habercilik yapabilecek insan sayısına da baktığımızda bir sorun görüyorum.*

Fatih Er: Şu an sahip olduğumuz teknolojiler ve teknolojilerin getirdiği avantajları kullanmak o kadar çok önemli ki. 3G'yi açtığınız anda yayındasınız. Ben 2008-09'da "Dökme Kurşun operasyonunda" bölgeye gittiğimde yanımda 120 kiloluk flyway -veri aktarıcı- vardı. Bunu aç, kapat uyduya bağlan. Bu zaten benim bir buçuk saatimi alıyordu. Sadece bir odada çakılıp kalmak mecburiyetindeydim. Çünkü eşyaları, ağır ekipmanları toplayıp sürekli hareket halinde olmak inanılmaz zordu. Ama şimdi aynı ekipmanlar sırt çantasına sığabilecek kadar küçülmüş boyutta. Yayın mı istediler, Batı Şeria'da mısın, -bir duvarın dibinde durup yayını yapabilirsin. "Arkamızda utanç duvarı var. Batı Şeria'dayız ve Gazze'de yaşananlarla ilgili elimize gelen son dakika bilgilerini aktaracağım..." İzleyici sizin Gazze'de bulunmadığınızı ama bilgilerinizle Batı Şeria'dan haberi yaptığınızı anlamalı. Bu muhabir Gazze'nin içerisinde değil ama olan biteni biliyor. Son dakika gelişmelerini aktaracak bu adam nerede; Batı Şeria'da "utanç duvarı"nın önünde. Yahut "Gazze'de çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Onu aktaracağım ama biz el-Halil'in merkezindeyiz. Hemen arkamda da Hazreti İbrahim Camii var. İsrail, Mescid-i Aksa da olduğu gibi burada da girişleri yasaklıyor." Konuya böyle başladığımızda zaten izleyici de sizin konuya hâkim olduğunuzu, nerede olduğunuzu, ne yapmaya çalıştığınızı net bir şekilde anlar. Yani arkadaşların bu avantajı kullanıyor olabilmesi lazım.

Hediyetullah Aydeniz: *Habercilik sektöründe, "Ortadoğu" adını taşıyan bir haber editörlüğü sadece Anadolu Ajansı'nda var. En azından Ortadoğu adını alan bir haber masası, haber editörü ve editöryal kadrosu var. Onun dışında bildiğim kadarıyla bölgeyi dikkate alan habercilik ve organizasyon yapımız yok. Siz, TRT World'ün kuruluş sürecinde yer aldınız, orada yöneticilik yaptınız. Şu anda Albayraklar grubunun çok dilli yayıncılık çabalarını yürüten birisi olarak Ortadoğu'yla ilgili haberciliğin ayrı bir kadro, haber departmanı ve bu alanda uzmanlaşabilmiş sektörel bir yapının, pratiğinin olmadığına ilişkin bir gözleme sahibim. Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz? Türkiye ve yakın coğrafyalardaki ülkelerin durumu temel alındığında, mevcut habercilik sektörünün kapasitesindeki eksikliği telafi edebilecek, ihtiyacı giderebilecek, sahadaki bilgiyi ticari amaçlı bile üretebilecek uzman gazeteci ekibi yetiştirebilecek bir sektörel refleksi nasıl oluşturulabilir? Bir: Orta Doğu'yu dikkate alarak habercilik organizasyonunun yapısına dair ne söylersiniz? İki: Yeni bir yapılanma ihtiyacı varsa ve siz de bu durumu ihtiyaç olarak görüyorsanız; bir haber profesyoneli olarak bu ihtiyacın nasıl giderilebileceğini düşünüyorsunuz?*

Fatih Er: Evet, Anadolu Ajansı'nda böyle bir birim var çünkü çok büyük bir coğrafyayı içine alıyor. Bölgeyi kontrol etmesi gerekiyor. TRT World bünyesinde sadece Ortadoğu bölgesi ile ilgilenen bir birim var ama uluslararası yayın yapıyorsunuz. Türkiye'de TRT haricinde 4-5 kanalda çalıştım. 24 kanalı, Ahaber gibi, bir dönem kurulmaya çalışılan el-Cezire Türk, Kanal7'de çalıştım. Bu kanalların hiçbirinde bir Ortadoğu masası yoktu. Dış haberler birimi vardır ve bu birimden hareketle götürülür. Sorun sadece kurumsal yapıyı oluşturmakla değil aynı zamanda muhabir ya da prodüktör arkadaşların spesifik anlamda bazı konuları kendisine öncelik belirlememesinden kaynaklanıyor. Şöyle ifade edeyim; ben 24 Televizyonu'nda 2007-2009 yılları arasında çalıştım. Bizim bir dış haber birimimiz vardı. Ben Ortadoğu'yla ilgilenen kişiydim çünkü onu seviyordum. Avrupa Birliği ile ilgilenen arkadaşımız da vardı. Meselâ Avrupa'da herhangi bir şey olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği hususunda ilgili haberlere hep o arkadaşımız giderdi. Ortadoğu'yla ilgili bir konu olduğunda ben görevlendirilirdim. Şu an nasıl kararlar alınıyor, bilmiyorum ama bölgeye o bölgeyi bilen birinin gitmesi gerekiyor. Belki çok iyi savaş muhabirisinizdir, Türkiye'de her ne kadar bir savaş muhabiri olmasa da... 2014 yılına kadar bölgedeki tüm çatışmalara gitmeme rağmen kendime bir savaş muhabiri diyemiyorum çünkü gerçekten savaş muhabirlerini ve onların yaşam biçimlerini gördüm. Biz çatışma bölgelerinde görev alan gazetecileriz ama savaş muhabirleri değiliz çünkü savaş muhabiri sürekli bölgede kalmak zorunda oluyor. Her zaman kamera karşısına çıkıp da yayın yapmazlar, fotoğraf çekerler ve foto muhabirliği yaparlar. Çatışma bölgelerinde deneyimi olan Türk gazetecileri de İsrail'e gönderiyorlar. Bölgenin siyasetini, jeopolitik konumunu ve demografisini bilmek gerekiyor eğer arazide iseniz Ankara'daki masayı da yönlendirecek olan sizsiniz. Zira nihai anlamda şartların neye uygun olup olmadığını en iyi siz bilirsiniz.

Söyleşi: Hediyeullah AYDENİZ

Hediyeullah Aydeniz: *Söyledikleriniz Türkiye’de Ortadoğu ile ilgili haberlerin ve haberciliğin bireysel bir ilgiyle yürüttüğünü olduğunu gösteriyor. Bu durum, kurumsal kapasite açısından da bir zaaf aslında. Bu anlamıyla içinde bulunduğumuz coğrafyanın, 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana önemli meselelerinden bir tanesi olan Filistin işgali ve İsrail’in yaptıklarına dair habercilik, sizin gibi ve ismini ekranda görebildiğimiz Mete Çubukçu, Mehmet Akif Ersoy gibi her birinin kendi kişisel ilgisiyle oluşmuş birikim dışında bir kurumsal habercilik refleksi gündeme alabilir miyiz?*

Fatih Er: Bizim şansımıza muhabirliğimin ilk yıllarında Mete Çubukçu’yla muhabirlik yapıyorduk. Benim Mete Çubukçu’yu atlatmam gerekiyordu, kolay mı? Mete Çubukçu sizi katlar, kenara koyar. Kendisi bölgeyi biliyor, her şeye hâkim. Şimdiki gençler Mehmet Akif’i örnek alabilirler. Mehmet Akif, Filistin’e gittiğinde Batı Şeria’ya da gitti, Ramallah yönetimi ile de görüştü. Şimdiki gençlerin, bölgeye tecrübesi olmadan giden arkadaşların onları biraz örnek alması lazım.

En kötü ihtimal, kurumunuz Gazze’de savaşı takip görevini size verirse, en azından TRT’nin, Anadolu Ajansı’nın bir ofisi var. Kapıyı çalarsınız kendinizi tanıtırsınız, neler yapabileceğini öğrenirsiniz. Orada beş senedir muhabirlik yapan TRT muhabirleri var ve bu çocuklar her şeyi biliyorlar, her şeyi yapıyorlar. TRT’nin yabancı yayınlarına hizmet veren genç arkadaşlar var. Her şeyi size söyleyebilirler. Anadolu Ajansı’nın orada elemanları var. Onlar sizi her yere yönlendirirler. Bütün kontakları sizinle paylaşırlar. Kimse bir şey de saklamaz. Eğer hiç tecrübeniz yoksa bile az önce bahsettiklerimi de düşünemiyorsan, haber müdürünün iyi olması lazım ki sizi yönlendirebilirsin. En azından onun biliyor olması lazım. Daha kötü ihtimalle haber müdürü de bilmiyorsa dış haberler masası şefinin en azından sizi yönlendiriyor olması lâzım. Bizim çalıştığımız dönemdeki avantajımız, bizim şeflerimizin de buraları bilmesi, bizi yönlendiriyor olmasıydı. Biz her şeyi durup dururken öğrenmedik. Birilerini takip ederek ve birilerinin bize yol göstermesiyle öğrendik.

Hediyeullah Aydeniz: *Habercilik sektörü kurumsal olarak bu alana yatırım yapsa ve bu alanı bir departmanlaşma, kurumsallaşmaya giderek bu alanda uzmanların yetişmesine imkân verecek bir altyapıyı kurabilmiş olsa, bireysel arayışlara ve habercilik ihtiyacımızı karşıladığımız dar bir alana sıkışmazdık diye düşünüyorum. Biraz terminoloji konuşmak istiyorum, Fatih Bey. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın son toplantısında bir deklarasyon çıktı. Batı’da 750 gazetecinin imzaladığı bir açık mektup kamuoyuyla paylaşıldı. Şu anda Gazze’de olup bitenleri nasıl bir terminoloji ve hangi terminolojiyle anlatacağız, haberleştireceğiz. Genelde Türkiye’de kullanılan Filistin-İsrail çatışması yahut İsrail-Palastine Conflict gibi kalıplarla haberler yapıyoruz, yerleşimci terimi var kullanılan. Hamas, Gazze, Batı Şeria, Filistin Devleti ve Filistin ile ilgili diğer örgütlerin olduğu yahut Filistinlilerin hayatına ilişkin anlatılarımızda haber kalıpları var medyada. “Filistin-İsrail Çatışması” bana bir terminoloji olarak açıklayıcı görünmüyor. Örneğin bu noktada, işgal, sömürgecilik ve direniş ikilemleri bir terminolojiye dönüşmez mi? İslam İşbirliği Teşkilatı, “terörist yerleşimciler” ifadesini dolaşma soktu. En azından terörizm-yerleşimcilik ilişkisini kuracak bir terim dolaşıma girdi. Dolayısıyla kamu yayıncıları başta olmak üzere habercilik sektörünün de resmi metinlere giren bu terminolojilerle olup biteni aktarması ve haberleştirmesi gerekmekte. Bölgede ne oluyor, yaşananlar soykırım mı çatışma mı, bir operasyon mu, bir işgal mi? Sömürgecilik faaliyetinin bir devamı mı veya yıkıcı soykırım meselesi mi? Terminolojiyle ilgili öncelikle var olana dair neler söylersiniz? İkinci olarak, şu anda Birleşmiş Milletler yöneticilerinin de artık ifade ettiği sadece Gazze’de değil, bütün Filistinlilere yönelik yapılanların “soykırım” dışında bir kelimenin karşılamadığı bir durum var. Söylem düzeyinde hükümetlerin açıkladığı, kullandığı terminolojiler de var. Kolektif bir cezalandırmayla İsrail, Müslümanları da Hıristiyanları da bütünsel olarak çocuklar da dâhil olmak üzere bir cezalandırma ve yok etme sürecini yürütüyor. Bölgedeki insanlar terörist olarak isimlendiriliyor. Sadece Filistin yönetimi tarafından değil, ben bir Harvard Hukuk Profesörlerinden birinin de benzer bir cümleyi kurduğunu gördüm. Gazzeliler Hamas’ı seçerken parti olarak oy verdiler, dolayısıyla masum değiller. Ancak Hamas seçime girip seçildiğinde bugün öldürülen o çocuklar daha dünyaya bile gelmişlerdi. Dolayısıyla mevcut soykırımı meşrulaştırıcı söylem dışında biz hangi terminoloji ile sahayı haberleştirebiliriz?*

Fatih Er: İsrail-Filistin çatışması/İsrail-Palestine Conflict, direniş... İsrail, bu terminolojiyi 7 Ekim itibariyle yeni bir seviyeye çekmeye çalıştı. 7 Ekimi bir milat kabul ederek başlattığını düşünüyorum çünkü o dönem itibariyle özellikle uluslararası medyaya baktığınızda bir İsrail-Filistin çatışması değil, İsrail-Hamas çatışması olarak göstermeye başladılar. Yani fotoğrafın kadrajını daralttılar. Şimdiye kadar uluslararası arenada fotoğraf hep İsrail-Filistin çatışması bağlamında konuşuldu. Bence bu yerinde bir terminolojydi. İsrail ile Filistinliler arasında bir çatışma vardı ve biz bunu doğrudan izleyiciye, takipçiye veya kamuya aktarabiliriz. 7 Ekim itibariyle özellikle uluslararası yayıncılık yapan kurumlara baktığınızda “İsrail-Hamas savaşı”, “İsrail-Gazze savaşı” ... Sanki Gazze, Filistin'den farklı bir yermiş gibi yansıtıldı. Bu ilk başta biraz tuttu; 7 Ekim'i propagandaları için kullandılar ama ne kadar tuttu, bir hafta kadar... Ondan sonra yine mesele Filistin-İsrail çatışmasına dönmeye başladı. Hâlâ örneğin, Fox International, Sky International gibi İsrail yanlısı medyaya baktığınızda, KJ'lerinde hala İsrail-Gazze savaşı ya da İsrail-Hamas savaşı olarak görmeye devam edersiniz. Bu Batılılarda, İsrail-Gazze savaşı yahut İsrail-Hamas savaşına dair KJ'yi İngilizce okuduğunuzda, İsrail sanki bir terör operasyonu yapıyormuş ve içeride öldürdüğü 13.000 (17 Kasım 2023 itibariyle öldürülen Filistinlilerin sayısı) insanın da terörist olduğu algısına hizmet ediyor. Şimdiki dönemde PR anlamında, önceki terminolojide kullanılan ve çok geciken bu “yerleşimci” meselesi ele alınabilir. Yerleşimciler hep teröristi ve terörist kalmaya devam edecekler ama biz bunu uluslararası dünyaya böyle anlatamadık. Aslında bir sonraki aşamada, özellikle İsrail diasporasının yaşadıkları ülkeler için de bir tehdit olduğu fikrini yerleştirebiliyor olmak gerekir. Yani bir Avustralyalının buradan (İsrail) giden 8-9 yaşındaki bir çocuğun ideolojik bir eğitim aldığını ve aynı zamanda silahlı eğitim gördüğünü bilmesi gerekiyor. Bunların belki de uluslararası kamuoyuna anlatılması gerekiyor. Bunu da yine İslam İşbirliği Örgütü gibi örgütlerin yapabileceğine inanıyorum. Bunun haricinde mesela İsrail “güvenlik duvarı” söylemini Batı'da inanılmaz derecede iyi oturttu. Aslında biz ona “utanç duvarı” diyoruz. Evet, bu bir utanç duvarıdır! En son 1991 yılında Berlin duvarı yıkıldığında eğlenerek kutlamalar yapıldı ve ne kadar utanç verici olduğu konuşuldu ve hala konuşulmaya devam ediyor ama İsrail'de duvar örülmeye devam ediyor. Bu duvarı bir devlet kendi sınırını korumak için örmüyor: İki toplumu, milleti, aynı etnik unsuru birbirinden ayırmak için yaptıkları bir şey ve bunun ismini de güvenlik duvarı diyor. Bize göre onun ismi utanç duvarı, belki bu söylemin daha fazla ele alınması gerekiyor. Terminolojileri, bu tür kalıpları oturtabilmek ve bunları toplumsal olarak kabul ettirebilmek için “narrative/anlatı”yı elinizde tutmanız gerekiyor. O temsil gücünü medya olarak, biz kendi toplumlarımız arasında değiştirebiliriz ancak Batı için bu algıyı değiştirebileceksek çok güçlü bir temsil gücüne Batı medyalarında sahip olmamız gerek.

Hediyetullah Aydeniz: *Algının değişikliğinden çok bir mesleki pratik olarak, Türkiye'deki haber sektörü açısından “İsrail-Filistin çatışması” kalıbının çok yerinde olmadığını düşünüyorum. İsrail işgal ordusu, devlet ve karşısında direniş örgütleri, Filistin direnişi ve İsrail işgali veya İslam İşbirliği Teşkilatı bildirgesinde yer alan “terörist yerleşimciler” kavramı, bir hocamızın önerisi ise bu hususta “yerleşimci sömürge devleti” İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dekorasyonunda “sömürge hükümeti” yani “settler-colonial government” kavramları vardı. Türkiye'deki habercilik sektörü, örneğin şu andaki görevli olduğunuz ve yürüttüğünüz Albayrak kurumundaki haber metinlerinde bu ifadeleri kullanma imkânı var mıdır? Türkiye açısından bakarak, dünyanın algısını yönlendirmek için habercilik pratiğine bu kavramları nasıl dahil edebiliriz?*

Fatih Er: Aramızdaki fark şu siz olaya daha akademik bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Alanda çalışan gazeteciler olarak biz daha pratik yaklaşıyoruz. Bu kavramları ancak sizin gibi akademisyenlerin, gazetecilerin literatürüne sokuyor olması lazım. Bazen kör olabiliyorsunuz, gittiğiniz noktada odaklarınız olduğu için sizin terminoloji ile ya da söylemlerle hareket etme şansınız azalıyor çünkü odaklandığınız belli meseleler var. İsrail-Filistin çatışmasına odaklanıyorsunuz ancak olayların Filistin direnişi, İsrail işgali ve sömürgeciliği şeklinde yansıtmak akademinin yardımlarıyla gazetelerin veya gazetecilerin literatürüne girecektir diye düşünüyorum. Çok ince mevzular. Her şey dönüp dolaşıp bölgeyi bilmek noktasına ulaşıyor. Bölgeyi bilmiyorsanız bu tür terminolojileri de üretmeniz veya bunları topluma kazandırmanız da mümkün olmuyor.

Söyleşi: Hediyeullah AYDENİZ

Hediyeullah Aydeniz: *Haber profesyonellerinin düzeni olarak bundan sonraki habercilik pratiklerinde “Filistin direnişi” ve “İsrail işgali” kalıbını veya “yerleşimci teröristler” kalıbını haber metinlerine dâhil edip kullanmaları, sahada haber yapmalarını engelleyen bir şeye dönüşür mü?*

Fatih Er: Hayır dönüşmez. Bu kavramlar anlık olarak ağızdan çıkan ve yayına giden ifadeler. İsraililer bu esnada zaten kendi inandıkları terminolojileri kendileri zikretmeye devam ediyor.

Hediyeullah Aydeniz: *O zaman bu terminolojiye uygun haber kalıplarının üretilmesinin gündeme getirilmesi her ne kadar akademinin işi olsa da bunu uygulayıcı tarafın, kalıbı dönüştürüp haber kanallarında ifade kullanımını değiştirme kararını almanın veya bir tür haber formatı üretme açısından, sektörden, profesyonellerden beklemek biraz haksızlık mı olur?*

Fatih Er: Bu durum editoryal guide/rehber ile alakalıdır ancak sorun da burada: beditoryal guide/rehber yok. Biz TRT Word’u kurarken, yarın Resul Serdar Ateş ile görüşeceksiniz, mesela inanılmaz değerli bir insandır ve TRT Word’un editoryal guideini çıkartan adamdır. Bu sorulara Resul Serdar çok daha anlamlı cevaplar vereceğine inanıyorum. Editoryal guide, anayasamız demektir, muhabir işe başladığı gün kendisine kitapçık olarak verirsiniz; dersin ki “Kardeşim bu aynı zamanda senin bilgisayarında yaşayan bir organizma! Sürekli güncellenir ve bilgisayarına not düşer, girer bakarsın. Eğer yanlış yaparsan sorumluluk sendedir -muhabirdedir-.” Ben, editoryal guide derim ki PKK bir terör örgütüdür, İsrail-Filistin çatışmasını İsrail işgali ve Filistin direnişi olarak adlandırırım, Amerika Birleşik Devletleri başkanına şöyle hitap ederim, gibi çeşitli maddeler bulunmaktadır. Biz editoryal guide/rehberi böyle madde madde çıkardık ve ekibin başında da Resul Serdar Bey vardı.

Hediyeullah Aydeniz: *Benim de yeni öğrendiğim bu çok dilli yayıncılığın yeni bir çabasını paylaşmak ister misiniz? Yani ne yapıyorsunuz? Türkiye’deki habercilik sektörünün önemli bir organizasyonu, bir grubu bir teşebbüs başlatmış ve faaliyete geçmiş. Orada durum ne? Habercilik sektörü açısından ne beklemeliyiz, paylaşmak istediğiniz neler var?*

Fatih Er: Özellikle çok dilde yayıncılık eskiye nazaran artık kolay. Eskiden eleman bulmak ve bunların lojistik desteğini sağlamak oldukça zordu. Şimdi eğer birkaç tane ajansa üye olmuşsanız ve bu ajansları sıkı takip edebiliyorsanız, biraz da grafik yeteneği olan insanlarla çalışabiliyorsanız, Albayrak Grubu Türkiye’nin belki de en kaliteli grafikerlerini bünyesinde çalıştıran bir grup. Biliyorsunuz kendi içerisinde GZT’den tutun da onlarca sosyal medya hesaplarını yönetiyor. Bunlara ek olarak da yabancı dillere daha fazla önem vermeye başlandı. Bizden önce de İngilizce’ye önem verilirdi ancak sadece ajanslardan gelen veriler aktarılıyordu. Şimdi bir ekip üzerinden bu haberler işlenerek aktarılıyor. Bir maden düşünün, o madeni Anadolu Ajansı, AFP, Reuters çıkartıyor. Sizin önünüze getiriyor. Bu madeni işleyebilecek iyi elemanlarınız; bir inci kolyeye dönüştürebilecek, güzel bir bileziğe, alyansa dönüştürebilecek yetkin çalışanlarınız varsa satışınız kolay olur. Biz şu anda kurduğumuz ekiple gelen madeni işleyerek, yabancı dillerde aktarmaya çalışıyoruz. Normalde bu işlem Türkçe yapılıyordu, biz İngilizcesini yapıyoruz, Arapçasını yapıyoruz, Rusçasını yapıyoruz, Fransızcasını yapıyoruz inşallah yakın zamanda Urduçasını yapacağız. Bana deseler ki önümüzdeki 6 ay içerisinde 20 dile ulaşacağız, benim için herhangi bir problem yok, bir dile tercüme yaptıktan sonra 20 dile de çeviri yapılabilir. Sadece onu işleyebilecek kaliteli adamı bulmanız ve daha sonra da iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Şimdi ben Fransızca çeviriyorum ama kedi her zaman pilav yemez. Fransızca yaptığım haberi belki İngilizler beğenmiyor. Arapça yaptığımı Fransızlar beğenmiyor, Rusça yaptığımı da Araplar kabul etmiyor olabilir. Biraz da bu durum sizin etkileşiminize, en fazla nelerden takipçi aldığınızı inceleyerek yeni medya ile bağlantılı hareket etmek gerekiyor.

Hediyeullah Aydeniz: *Yani şu anda süreç başlamış durumda. Habercilik sektöründe takip etmemiz gereken bir çaba olarak not etmiş olalım.*

Alaattin Aslan: Özellikle şu husus dikkatimi çekti: çok iyi analiz etmişsiniz, bir medya ekosistemi kurulması gerektiği noktasındaki düşünceleriniz çok doğru. O sahada olmak hasebiyle yani İsrail'in yaptığı şeyin aslında neden yaptığını, bölgeye giden muhabiri, gazeteciyi rahat ettirenken aslında asıl amacının başka bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Belki bu noktada Hediyeullah hocamızın sorduğu "Yeni terminoloji kurulabilir mi ya da yeni bir sistemi nasıl kurmak gerekiyor?" başlığı altında bir öneri olarak kalsın. İsrail karşıtı düşüncenin de bir sistematizasyonunun olması ve oradaki haberi yayacak kişilere bir ekosistem sağlaması gerekiyor. Herhalde en büyük eksiklik bu...

Fatih Er: Kesinlikle

Alaattin Aslan: Biraz önce söylediğiniz gibi çok dilli bir dijital mecra açmak bir örnek olabilir. Artık bu ekosistemi kurmanın mali boyutları da çok yüksek değil anladığım kadarıyla. Bölgede olmak zor ama orada olup bu işleri devam ettirebilen bir sürü insan varsa onları bir ekosistemin iparçası haline getirmek, belki en büyük sorunumuz olan kendimizi anlatmak ya da oradaki toplumu anlatmak noktasında sorunun çözümü için güvenilir bir medya ekosisteminin varlığına ihtiyaç var.

Hediyeullah Aydeniz: Teşekkür ediyoruz. Kanime Hanım mesaj bırakmış. Kanime Bektaş İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerimizden. "Ortadoğu haberleri için birçok kanal mevcut. Ancak sizin özel olarak seçtiğiniz kanal/platformlar var mıdır? Ve ayrıca bu konu hakkında özel olarak önerebileceğiniz okuma listesi var mıdır?" Kanalı, kendisinin zaten başında olduğu mecrayı belki dile getirmek ister Fatih Bey, buyurun.

Fatih Er: Yeni Şafak-İngilizce'den takip... Şaka bir yana, sosyal medyada gerçekten güzel iş yapanlar IPalestine diye bir kanal var güzel işler çıkartıyorlar, ben beğeniyorum. Middle East Eye çok güzel bir duruş sergiledi, takip edebilirsiniz, çok ciddi işler yaptılar. Hakeza El-Cezire'yi takip edebilirsiniz. Kitap önerisi, evet bu güzel oldu. Kanime Hanım mesela Kudüs'ü anlayabilmek için Ey Kudüs Ey diye bir kitap vardır. Bu kitabı alın ve mutlaka okuyun. Zaten öyle bir okuyacaksınız ki böyle kalın bir kitaptır ve bunu nasıl okuyacağım ben dersiniz belki ama inanın 3-4 gün içerisinde bitirmiş olacaksınız. Ben her canım sıkıldığında Türkiye'deyken her 3-4 senede bir elime alırdım okumaya başlardım.

İki Fransız gazetecinin -Dominique Lapierre-Lary Collins- Kudüs'ü anlattıkları, bölgedeki conflict/çatışmayı anlattıkları inanılmaz güzel bir kitap. Bunun haricinde, mesela mültecileri anlamak istiyorsak gerçek bir hikayeden alınma "Limon Ağacı" romanı vardır. Size bölge hakkında güzel bilgiler verir. Taha Özhan'ın bir kaç kitabı var, kitabın ismi aklıma geldi ama yazar ismiyle araştırıp Kudüs ile ilgili güzel kitaplarına ulaşip okuyabilirsiniz.

Oral Sander'in "Dünya Siyasi Tarihi" var mesela. O kitabı her iletişim öğrencisinin okuması gerekiyor ki dünya siyasi tarihini "kim kimdir, nedir" diye en azından kafasında bir canlandırabilir.

Hediyeullah Aydeniz: Fatih Bey, bir dönem Marmara İletişim'de ders verdiniz Nişantaşı'nda iken. Şu anda da üniversiteyle bağınız devam ediyor ve çalışmalar yürütüyorsunuz. Yeni boyutları ile işin öğrenilmesi veya bir şey üretme boyutu ile yeniden üniversite ile bir bağ kurdunuz sanırım. Hem öğretim görevliliği tecrübeniz hem habercilik deneyiminiz hem de yeniden öğrenci olarak tekrar üniversite ile kurduğunuz bağı da dikkate alarak habercilik meslek eğitimi ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sözüünü ettiğiniz kurumsal kapasite sorunu, yetişmiş uzman ve haberciliğe ilişkin rehber niteliğindeki haber kodları gibi ihtiyaçları da dikkat ederek habercilik eğitimiyle ilgili meslek profesyoneli olarak neyin üzerinde durmak gerekiyor sizce?

Son olarak özetlemek bağlamında programa başlarken derdimiz şuydu: Acaba biz Filistin'de yaşanan işgalin ve soykırımın önlenmesine de katkı verecek ve imkân sunacak, önleyici-kapsayıcı bir habercilik pratiği olabilir mi? Buna ilişkin temel unsurlar neler olabilir? Hatta uzun vadede bir rehber hazırlanabilir mi? Sizin de ifade ettiğiniz jeopolitiği, siyaseti ve demografik yapıyı biliyor olmanın gerekliliği gibi belli başlı uygulamaya yönelik, aynı zamanda eğitim materyali olarak fakültelerde de okutabileceğimiz, öğrencilerin önüne koyabileceğimiz bazı şeylerin de çıkmasını istiyoruz. Eğer başarabilirsek bu konuşmalar sonrası böyle bir ortak çalışmayı da yapmayı hedefliyoruz. Bu noktadan akademinin yapması gereken konu ve alanlar ve uygulamada mesleki gelişimi mümkün kılacak noktalarla ilgili önerilerinizi almak isteriz..

Fatih Er: Bilgilerim taze değil şu anda, özellikle Türkiye'deki medya eğitimi konusunda neler yapıldığı hususunda. Ben en son 2012 yılında Marmara Üniversitesi'nde "Televizyon Haberciliği" derslerine dışarıdan katıldım ki hâlâ birçok öğrenciyle de temasımız devam ediyor, ilk defa orada bir şey öğretmenin güzelliğine şahit oldum. Son 11-12 senede ne kadar çok şey değişti, ne oldu, ne bitti hiçbirini bilmeden bunları söylüyorum. Belki çok daha fazla pratiğe önem verebileceğimiz bir alan oluşturulmalı diye düşünüyorum, ki artık bu kendiliğinden geliyor. Eskiden her şey çok kıymetliydi ve zordu, bunu anlayabiliyorum: İşte bir üniversitenin kendisine stüdyo kurması, kamera alması, kayıt cihazları gibi pek çok ekipman çok büyük yekün tutan şeylerdi. Büyük masrafların yapılabileceği ve tedariklerinin zor olabileceği, eğer herhangi bir sorun olursa bunların ikame edilmelerinin problem olduğu malumdur. Ancak şimdi teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte belki bu durum daha kolay ve pratik olabilir. Yeni medyanın/Dijital medyanın/Sosyal medya haberciliğinin artık çok daha üst seviyelere taşınması gerektiğine inanıyorum çünkü artık ana başlığımız artık televizyon haberciliği değil. Televizyon haberciliği belki de önümüzdeki 10-15 sene içerisinde ölüp gidecek. Ana başlığımız "sosyal medyada habercilik" olmalı.

Bugün Gazze içerisinde bilgi aldığımız sosyal medyadaki fenomen olarak adlandırabileceğimiz arkadaşların yüzde sekseni gazeteci değil ve bilgileri onlardan alıyoruz. Çünkü artık herkesin potansiyel olarak bunu yapabilme imkânı var. Ben kendi kızımdan biliyorum, cep telefonu ile büyüdüler. Ben bir sorun olduğunda düzeltmesi için kızıma veriyorum. Bu çocukların hepsi kamera karşısındaydılar. Benim jenerasyonumda kamera karşısına geçmek inanılmaz derecede önemliydi. Şimdi herkes kamera karşısında. Dünyanın pek çok yerinde, meselâ Avustralya'da çok büyük Filistin protestoları, gösterileri oluyor. Herkesin elinde cep telefonu, herkes canlı yayın yapıyor. Bunları da bir araya getirerek yeni medyada daha profesyonel gazetecilik noktaları öngörülebilir ama dediğim gibi sektörden o anlamda o kadar çok uzaktayım ki ve ne olup bittiğine dair bir fikrim yok.

Hediyeullah Aydeniz: *Çok boyutlu donanımı ve bilgi birikimine sahip olmayı gerektiren bir meslek pratiğidir habercilik. Dolayısıyla bu mesleki eğitimi Türkiye'de akademi olarak yeterince kurumsallaştırabildiğimizden kişisel olarak çok emin değilim. Sektörel pratik olarak da kurumsallaşabildiğimizi çok düşünmüyorum. Biraz karamsar bir tondan çok, realist davranıp yapılabilecek şeylere emek, zaman ve enerji harcamamız açısından dile getiriyorum. Yani gördüğüm kadarıyla bir kurumsal kapasite ve meslektaşlar ile ilgili problemlerimiz var. Coğrafyamızda yakın ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımı geçecek düzeyde devam eden yeni durumu ve benzer durumları bilmek, imkân dahilindeyse önleyebilmek açısından kullanabileceğimiz mesleklerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm için kurumsal kapasite olarak Türkiye'deki medya/habercilik sektörünün geliştirilmesine ihtiyaç var. Özellikle söz konusu Ortadoğu, Filistin meselesi olduğunda akademi de benzer şekilde kurumsal kapasitesinin zayıf olduğunu değerlendiriyorum. Bu görüşlerim tartışılabilir, eleştirilebilir. Zaman ayırıp birikimlerinizi, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi paylaştığımız çok teşekkür ediyorum. Son olarak paylaşmak istediğiniz bir husus varsa sözü size bırakayım, buyurun lütfen.*

Fatih Er: Hocam en son şunu söylemek lâzım belki: Bir muhabirin şunu iyi ayırıyor olabilmesi lazım, biz analizci değiliz. Araziye gittiğimizde analiz yapmayız. Analizi Ortadoğu uzmanları, siyaset bilimleri okumuş o insanlar yaparlar. Biz olanı, gördüğümüzü bilgilerimiz dahilinde aktarmakla yükümlüyük. Onun için bilmek zorundayız. Analiz etmek için değil. Ben bir İsrail-Filistin çatışmasının bölgeyi nereye götüreceğini bir muhabir analiz ettiğinde sinirleniyorum. Sana ne diyorum. "İsrail-Filistin çatışması bölgeyi nereye götürecektir? Muhabirimiz araziden bildiriyor." Ne bilsin adam? Adama zarf atıyorsun, o da orada sallayıp duruyor. Onun işi orada neler yaşandığını anlatmak. Bu ayrımlara çok dikkat ediyor olmak gerekir. Muhabir, adı üstünde haberi veren kişidir. Bizde artık çok düşük olmaya başladı maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen programlarınızda elimden geldiğince katkı sağlamayı tercih ederim.